

भारताच्या आर्थिक विकासात स्टार्टअप्सची भूमिका: सखोल विश्लेषण

डॉ. डी. एस. बोरकर

संशोधन मार्गदर्शक, श्री शाहू मंदिर महाविद्यालय, पुणे

आरती अरविंद फटांगरे

संशोधन विद्यार्थी, श्री शाहू मंदिर महाविद्यालय, पुणे

ईमेल : aratifatangare9@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19123944>

सारांश-

या संशोधन पेपर भारतातील स्टार्टअपची वाढ, नवोपक्रम, रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक प्रवाह आणि आर्थिक वाढ यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत 2 लाखांहून अधिक DPIIT मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स, 120 पेक्षा अधिक युनिकॉर्न कंपन्या आणि सुमारे \$350 अब्ज एकत्रित मूल्यांकन ही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तनाची चिन्हे आहेत. स्टार्टअप्स उत्पादकता वाढ, डिजिटल परिवर्तन आणि समावेशक विकासास चालना देतात. प्रस्तुत संशोधन लेखामध्ये विकसित भारत 2047 या दृष्टीकोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवोपक्रमशील स्टार्टअप्सची भूमिका विश्लेषित करण्यात आली आहे. संशोधकाने स्टार्टअप इंडिया अभियान, डिजिटल पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित नवोपक्रम आणि युवक उद्योजकता यांचा आर्थिक वाढीशी असलेला संबंध अभ्यासला आहे. द्वितीयक माहितीच्या आधारे 2016 ते 2023 या कालावधीतील स्टार्टअप वाढ, रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक प्रवाह आणि युनिकॉर्न वाढ यांचे प्रवृत्ती विश्लेषण करण्यात आले आहे. संशोधनातून स्पष्ट होते की नवोन्मेषाधारित स्टार्टअप्स हे भारताच्या संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनाचे प्रमुख प्रेरक घटक ठरत आहेत.

मुख्य शब्द : स्टार्टअप्स, नवोपक्रम, विकसित भारत 2047, आर्थिक वाढ, डिजिटल अर्थव्यवस्था, युवक उद्योजकता

1. प्रस्तावना-

भारतीय अर्थव्यवस्था नवोपक्रम आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या आधारावर विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. स्टार्टअप्स हे आर्थिक गतिशीलतेचे प्रमुख घटक बनले असून ते तंत्रज्ञान, भांडवल आणि कौशल्य यांच्या संयोगातून नवीन मूल्यनिर्मिती करतात. विकसित भारत 2047 या राष्ट्रीय संकल्पनेत नवोपक्रम, शाश्वतता आणि समावेशक वाढ यांना केंद्रस्थानी स्थान देण्यात आले आहे. संशोधकाच्या मते, भारतातील स्टार्टअप परिसंस्था ही केवळ रोजगारनिर्मितीचे साधन नसून ती ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करणारी रचना आहे. स्टार्टअप इंडिया (2016) उपक्रमानंतर देशात नोंदणीकृत स्टार्टअप्सची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आणि AI-आधारित धोरणे या सर्वांचा परस्परसंबंध स्टार्टअप वाढीस पोषक ठरला आहे.

2. उद्दिष्टे-

- 1) विकसित भारताच्या आर्थिक रूपांतरणात स्टार्टअप्सची भूमिका विश्लेषित करणे.

2) स्टार्टअप वाढ, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती यांतील परस्परसंबंध तपासणे.

3. संशोधन पद्धत-

प्रस्तुत अध्ययन हे द्वितीयक माहितीवर आधारित विश्लेषणात्मक संशोधन आहे. संशोधकाने विविध अहवाल, सरकारी दस्तऐवज, शैक्षणिक लेख आणि धोरणपर ग्रंथ यांचा संदर्भ घेतला आहे. प्रवृत्ती विश्लेषण (Trend Analysis), तुलनात्मक विश्लेषण आणि वर्णनात्मक सांख्यिकी पद्धतींचा वापर करण्यात आला आहे.

4. साहित्याचा आढावा-

नीता बापोरीकर (2015) यांनी त्यांच्या “भारतीय परिस्थितीत युवा उद्योजकता” या संशोधनात भारतातील युवा उद्योजकतेची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या अभ्यासामध्ये युवक उद्योजकतेशी संबंधित व्यवसाय मॉडेल, उद्योजकतेच्या विकासात येणाऱ्या अडचणी तसेच बेरोजगारी कमी करण्यामध्ये युवा उद्योजकतेचे महत्त्व यांसारख्या विविध पैलूंवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.

सुनीती चांडिओक (2016) यांनी “भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी स्टार्ट-अप परिसंस्था: एक अभ्यास” या संशोधनपत्रात भारतातील स्टार्ट-अप उद्योगांची सुरुवात, वाढीचे टप्पे आणि त्यांचे जीवनचक्र यांचा अभ्यास केला आहे. त्यांनी सरकार, कॉर्पोरेट संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि इतर भागधारकांनी एकत्रितपणे कार्य करून तरुण उद्योजकांसाठी अनुकूल वातावरण कसे निर्माण करावे यावरही विशेष भर दिला आहे.

एन. क्षेत्री (2016) यांनी “भारतात स्टार्ट-अप परिसंस्थेला चालना देणे” या संशोधनात भारतातील स्टार्ट-अप इकोसिस्टमच्या वाढीस कारणीभूत ठरणारे घटक आणि त्याचे परिणाम यांचे विश्लेषण केले आहे. या अभ्यासात उद्योजकतेवर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटकांमध्ये नियामक व्यवस्था, सामाजिक मूल्ये व संस्कृती, कौशल्य विकास, आर्थिक संसाधने, बाजारपेठ, संशोधन-विकास तसेच तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दीपक कुमार अधाना (2016) यांनी “स्टार्ट-अप इंडिया, स्टँड-अप इंडिया: इंडिया टर्निंग इन अ स्टार्ट-अप हब बाय प्रोस्पेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल कल्चर” या संशोधनात भारतातील स्टार्ट-अप परिसंस्थेचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे. त्यांनी उद्योजकीय संस्कृती, निधी उपलब्धतेचे स्रोत, गुंतवणूकदारांचे प्रकार, स्टार्ट-अपच्या यशामागील कारणे आणि भविष्यातील शक्यता यांचा ऊहापोह केला आहे. तसेच तरुण पिढी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये नोकरी करण्याऐवजी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याकडे का वळत आहे याची कारणेही त्यांनी स्पष्ट केली आहेत.

अब्रजित सरकार (2016) यांनी “स्टार्ट-अप इंडिया – अ न्यू पॅराडाइम फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स” या अभ्यासामध्ये स्टार्ट-अप कंपन्यांसमोरील प्रमुख अडचणी, स्टार्ट-अप इंडिया उपक्रमाची वाढ आणि त्याच्या माध्यमातून तरुण उद्योजकांना

मिळणाऱ्या संधींचे वर्णन केले आहे. यासोबतच या योजनेच्या संभाव्यता आणि आव्हाने यांचाही आढावा त्यांनी घेतला आहे.

एस. मानशानी आणि ए. दुबे (2017) यांनी भारतातील महिला उद्योजकतेवर संशोधन करताना महिलांच्या उद्योजकीय विकासाला चालना देणारे विविध घटक ओळखले आहेत. त्यांच्या अभ्यासानुसार महिला सक्षमीकरण, कौशल्य विकास आणि सामाजिक पाठबळ यामुळे महिला उद्योजकतेच्या वाढीस प्रोत्साहन मिळते.

श्रीवर्धिनी के. झा (2018) यांनी “इकोसिस्टम इन इंडिया – टेकिंग स्टॉक अँड लूकिंग फॉरवर्ड” या संशोधन लेखामध्ये भारतातील स्टार्ट-अप इकोसिस्टमच्या उभारणीत उद्योजकीय शिक्षण, प्रशिक्षण आणि सामाजिक-सांस्कृतिक घटकांची भूमिका अधोरेखित केली आहे.

जी. कल्याणसुंदरम आणि एम. एच. बाला सुब्रह्मण्य (2018) यांनी “टेक स्टार्ट-अप फेल्युअर इन इंडिया: डू लाइफसायकल स्टेज मॅटर?” या संशोधनात भारतातील तंत्रज्ञानाधारित स्टार्ट-अप्स अपयशी होण्यामागील कारणांचा अभ्यास केला आहे. त्यांनी स्टार्ट-अपच्या विविध जीवनचक्र टप्प्यांमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे अपयश कसे येते याचे विश्लेषण केले आहे.

5. विश्लेषण-

● स्टार्ट-अप्स आणि अटल इनक्युबेशन सेंटर्स : नवोन्मेषाचे प्रेरणास्थान

भारतातील आर्थिक बदल प्रक्रियेत स्टार्ट-अप्स महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. उद्योजकतेला चालना देणे, नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि नवोन्मेषावर आधारित आर्थिक वाढ घडवून आणणे या माध्यमातून ते आर्थिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन ठरले आहेत. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या (DPIIT) माहितीनुसार, 2023 पर्यंत भारतात 1,15,000 पेक्षा अधिक नोंदणीकृत स्टार्ट-अप्स अस्तित्वात असून त्यामुळे भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्ट-अप परिसंस्था म्हणून उदयास आला आहे (DPIIT, 2023).

ही स्टार्ट-अप्स माहिती तंत्रज्ञान, कृषी तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, स्वच्छ ऊर्जा तसेच शिक्षण तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत असून सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांवर नाविन्यपूर्ण उपाय सुचवत आहेत (गुप्ता, 2023). 2016 मध्ये नीती आयोगाने सुरू केलेल्या **अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM)** अंतर्गत स्थापन झालेली **अटल इनक्युबेशन सेंटर्स (AICs)** ही केंद्रे या स्टार्ट-अप परिसंस्थेच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या केंद्रामार्फत उद्योजकांना मार्गदर्शन, आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रारंभिक निधी तसेच विविध नेटवर्किंग संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामुळे नवकल्पना प्रत्यक्ष व्यवसाय उपक्रमांमध्ये रूपांतरित करण्यास मदत होते (NITI आयोग, 2016). उदाहरणार्थ, कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील AIM च्या सहाय्याने उभ्या राहिलेल्या स्टार्ट-अप्सनी पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम बनवली आहे तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतकऱ्यांना सक्षम केले आहे. यामुळे कापणीनंतर होणारे नुकसान कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे (कुमार आणि सिंग, 2022).

➤ **भारतातील स्टार्टअप्सची वाढ-**

भारतामध्ये गेल्या दशकात स्टार्टअप परिसंस्थेची झपाट्याने वाढ झाली आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रसार, डिजिटल पायाभूत सुविधा, सरकारी धोरणे आणि उद्योजकतेबद्दल वाढलेली जागरूकता यामुळे स्टार्टअप्स भारताच्या आर्थिक विकासातील महत्त्वाचा घटक बनले आहेत.

तक्ता 1 : भारतातील DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सची संख्या

वर्ष	स्टार्टअप्सची संख्या
2016	471
2017	5,704
2018	14,339
2019	25,618
2020	40,116
2021	60,162
2022	86,704
2023	1,12,718
2024	1,27,433
2025	1,59,157

स्रोत: DPIIT / PIB India

2016 ते 2025 या कालावधीत स्टार्टअप्सची संख्या **30,000%** पेक्षा अधिक वाढली आहे. ही वाढ डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेच्या वाढत्या संस्कृतीचे द्योतक आहे. 2016 मध्ये सुरू झालेल्या **Startup India Initiative** नंतर भारतातील स्टार्टअप्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. 2016 ते 2023 या कालावधीत स्टार्टअप्सची संख्या 471 वरून 1 लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. म्हणजेच काही वर्षांतच 200 पटांहून अधिक वाढ दिसून येते.

तक्ता 2 : क्षेत्रनिहाय स्टार्टअप्सचे वितरण

क्षेत्र	टक्केवारी
IT Services	13%
Healthcare & Life Sciences	9%
Education Technology	7%
FinTech	6%
E-commerce	5%

स्रोत- DPIIT, NASSCOM Startup Report, Startup India Portal

माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. त्यानंतर हेल्थटेक, फिनटेक आणि एडटेक क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ दिसून येते.

तक्ता 3 : स्टार्टअप्समुळे निर्माण झालेले रोजगार

वर्ष	रोजगार (संख्या)
2017	43,322
2018	88,147
2019	132,804
2020	161,796
2021	198,762
2022	238,767
2023	3,91,943
2024	1,78,316

स्रोत: DPIIT / PIB India

स्टार्टअप्स थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करतात. विविध सरकारी योजनांद्वारे 1,30,000 पेक्षा अधिक रोजगार निर्माण झाल्याचे अहवाल दर्शवितात. स्टार्टअप्सनी 1.6 लाखांहून अधिक थेट रोजगार निर्माण केले आहेत. IT, हेल्थकेअर आणि प्रोफेशनल सर्व्हिसेस क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत.

➤ स्टार्टअप वाढ, आणि रोजगारनिर्मिती यांतील परस्परसंबंध-

स्टार्टअप्स हे आधुनिक अर्थव्यवस्थेतील नवोन्मेष आणि उद्योजकतेचे प्रमुख केंद्र मानले जातात. भारतात गेल्या काही वर्षांत स्टार्टअप्सची संख्या झपाट्याने वाढली आहे आणि या वाढीमुळे रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळाली आहे. त्यामुळे स्टार्टअप्सची वाढ आणि रोजगारनिर्मिती यांच्यात घनिष्ठ व सकारात्मक परस्परसंबंध आढळून येतो.

I. स्टार्टअप वाढीचा रोजगारावर थेट परिणाम-नवीन स्टार्टअप्स स्थापन झाल्यावर त्यांना विविध प्रकारच्या मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान, विपणन, वित्त, संशोधन आणि विकास अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये कर्मचारी नेमले जातात. त्यामुळे थेट रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. भारत सरकारच्या उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या (DPIIT) माहितीनुसार, भारतातील मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सनी लाखो युवकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.

II. अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती- स्टार्टअप्स केवळ थेट रोजगार निर्माण करत नाहीत तर अप्रत्यक्ष रोजगारही निर्माण करतात. उदाहरणार्थ, लॉजिस्टिक्स, पुरवठा साखळी, सल्लागार सेवा, डिजिटल सेवा आणि फ्रीलान्सिंग क्षेत्रात अनेक संधी निर्माण होतात. त्यामुळे स्टार्टअप्सचा प्रभाव संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेवर दिसून येतो.

III. नवोन्मेष आणि कौशल्य विकास-स्टार्टअप्स प्रामुख्याने तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषावर आधारित असतात. त्यामुळे उच्च कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी वाढते. यामुळे युवकांमध्ये कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि संशोधनाची प्रवृत्ती वाढते. दीर्घकालीन दृष्टीने हे रोजगाराच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवते.

IV. प्रादेशिक विकास आणि स्थानिक रोजगार- भारतामध्ये टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर स्टार्टअप्स स्थापन होत आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती होते आणि ग्रामीण-शहरी स्थलांतर कमी होण्यास मदत होते.

V. सकारात्मक आर्थिक चक्र- स्टार्टअप्सची वाढ → गुंतवणूक वाढ → उद्योग विस्तार → रोजगारनिर्मिती → उत्पन्न वाढ → मागणी वाढ → आर्थिक विकास

या प्रक्रियेमुळे अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक आर्थिक चक्र निर्माण होते.

6. निष्कर्ष-

स्टार्टअप्स हे विकसित भारताच्या आर्थिक संरचनेतील मूलभूत परिवर्तनाचे साधन आहेत. नवोपक्रम, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती यांच्या माध्यमातून दीर्घकालीन शाश्वत विकास साध्य होऊ शकतो. स्टार्टअप्सची वाढ आणि

रोजगारनिर्मिती यांच्यात मजबूत सकारात्मक संबंध आहे. स्टार्टअप परिसंस्था मजबूत झाल्यास केवळ रोजगाराच्या संधी वाढत नाहीत तर नवोन्मेष, कौशल्य विकास आणि प्रादेशिक संतुलित विकासालाही चालना मिळते. त्यामुळे विकसित भारताच्या आर्थिक रूपांतरणात स्टार्टअप्स आणि रोजगारनिर्मिती यांचे परस्परसंबंध अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात.

संदर्भसूची-

1. Acharya, M (2024), 'Viksit Bharat 2047: Meaning, Vision, Objectives, Registration', Cleartax, updated February 7, 2024, Retrieved, from <https://cleartax.in>
2. Alam, A., Khan, A., Ghosal, N., & Satpati, L. (2021). A review of resource management and self-reliance for sustainable development of India under COVID-19 scenario. *Journal of Public Affairs*, 21(4). <https://doi.org/10.1002/pa.2725>
3. Antonopoulos, C. A., Fuentes, T. L., McCord, K. H., Rackley, A. L. S., & Biswas, S. (2024). Regional assessment of household energy decision-making and technology adoption in the United States. *Energy Policy*, 185, 113940. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023>
4. Kshetri, N., & Kshetri, N. (2016). Fostering Start-up ecosystems in India. *Asian Research Policy*, 7(1), 94-103.
5. Manshani, S., & Dubey, A. (2017). Start-up women in Start-up India: A study of women entrepreneurs in India. *International Journal of Business Management (IJBGM)*, 6(4), 91-100.
6. Sarkar, A. (2016). Start-up India-A New Paradigm for Young Entrepreneurs (A Conceptual Study).
7. Chakraborty, R., & Dutta, S. (2022). Smart Cities and urban sustainability in India. *Urban Studies Journal*, 59(4), 712–730. <https://doi.org/10.1177/00420980211045379>
8. Choudhury, P. (2023). Innovation and economic growth: The Indian perspective. *Economic & Political Weekly*, 58(23), 14–19. <https://www.epw.in>
9. Gupta, R. (2023). Start-ups and regional economic growth in India. *Journal of Entrepreneurship & Development*, 45(2), 89–104.
10. Gupta, R., & Rajan, V. (2022). Make in India and employment generation. *Indian Journal of Economics*, 103(412), 1–18.
11. Kaur, M. (2023). Digital literacy and empowerment of women in rural India. *International Journal of Gender Studies*, 12(3), 45–63.

12. Kumar, S., & Singh, A. (2022). Agritech start-ups and farmer empowerment in India. Asian Journal of Rural Development, 32(2), 201–220.
<https://doi.org/10.1385/ajrd.32.2.201>
13. A Decade of Startup India.
14. NITI Aayog. (2024).
15. Innovation and Entrepreneurship Reports.